

**ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЛИК ТУРИЗМДА ТАДБИРКОРЛИКНИ БАРҚАРОР
РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА****Мамаюсупова Диловархон Бегматовна**Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Ўқитувчи, Кўқон давлат педагогика
институтини

dilovarmamayusupova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139405>

Аннотация. Ушбу тезисда давлат-хусусий шериклиги механизми туризм соҳасида тадбирлик фаолиятини барқарор ривожлантириш воситаси сифатидаги аҳамияти борасидаги изланишларнинг натижалари баён этилган.

Калим сўзлар: давлат-хусусий шериклиги концепцияси, давлат-хусусий шериклиги лойиҳалари, туристик маҳсулот, хусусий капитал, туроператор.

Аннотация. В данной тезисе описаны результаты исследования значения механизма государственно-частного партнерства как средства устойчивого развития туристической деятельности.

Ключевые слова: концепция государственно-частного партнерства, проекты государственно-частного партнерства, туристический продукт, частный капитал, туроператор.

Abstract. This thesis describes the results of research on the importance of the mechanism of public-private partnership as a means of sustainable development of tourism activities.

Keywords: concept of government-private partnership, project of government-private partnership, tourism product, private capital, tour operator.

Ўзбекистонда туристик фаолиятнинг барча соҳалари, хусусан давлат тузилмалари ҳамда шаклланаётган хусусий туристик бизнес субъектлари доирасида янги йўналишларини излаб топиш, туристик хизматлар соҳасини кенгайтириш, ихтисослашувни чуқурлаштириш масалаларига кенг эътибор қаратилмоқда. Шундай бўлишга қарамасдан таклиф қилинаётган туристик хизматлар пакетини халқаро талаблар ва стандартларга даражасига етказиш учун кўплаб ислохотлар амалга оширилиш лозим. Буни амалга оширишда ДХШ механизмидан фойдаланиш ислохотлар самарадорлигин таъминлайди. Чунки иқтисодиётнинг глобал ва ижтимоий соҳаларида ДХШ у ёки бу тарзда давлат ташаббуси сифатид қараб келинаётган бўлса, реклама, меҳмонхона бизнеси ва туризм каби йўналишлар ривожда бизнес учун устувор аҳамият касб этади [1]. Бирок, муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳудудлар брэндини шакллантиришда хусусий капитал томонидан ишлаб чиқилган наразарий асосларга таяниш, бошқа томондан эса, фақат давлат тузилмаларининг ҳаракатлари ва маблағлари ҳисобига амалиётга татбиқ этилиши самарали бўлмайди [2].

Замонавий глобаллашув шароитларида ДХШ туризмни барқарор ривожлантириш воситаларидан бўлиб, жаҳон иқтисодиётидаги устувор тенденциялардан бири бу туризм саноатининг барқарор ривожланишга ўтиши саналади. Исталган бир мамлакатда туризм соҳасини мутаносиб ва барқарор ривожлантириш, нафақат соҳа ривожини учун шароитлар яратиш, балки соҳа тараққиётининг оқибатларини ҳам кўзда тутиш керак [3].

ДХШ иқтисодиёт субъектларининг ихтиёрийлиги, ташаббуслари, ички мотивацияларига асосланган фаолияти натижасида амалга оширилади. Шу сабабли иқтисодий механизмлардан фойдаланишнинг асосий мақсади бизнес ва ҳокимиятни туризмнинг ривожланишига бўлган ўз қарашларини ўзгартиришга мажбур қилиш эмас,

балки хўжалик юритувчи субъектларни туризмни барқарор ривожлантириш мақсадида фаолиятни амалга оширишни рағбатлантиришдан иборат бўлиши лозим. Давлат буни хўжалик юритувчи субъектлар учун иқтисодий жиҳатдан фойдали қилиб қўйиши талаб қилинади.

ДХШ механизмининг туризм учун аҳамияти давлат ва туристик компанияларда аҳолининг турмуш даражаси ва сифати, ҳудуднинг барқарор туристик, ижтимоий-иқтисодий ва экологик ривожлантириш масалаларига тегишли бўлган умумий манфаатдорликнинг мавжудлиги билан асосланади [4].

ДХШ ташқи ва ички туризм учун туристик маҳсулот шакллантирувчи туроператорлар уюшмаси ташкил қилгани ҳолда ҳамкорликка эга бўлган корхоналарни рақобатчиларига нисбатан устунлигини таъминлаши ушбу механизмнинг аҳамиятини оширади. Шериклик аъзолари – давлат, бизнес ва аҳолида аниқ белгиланган манфаатлар мавжудлиги туризм соҳасида ДХШ механизми ривожланишининг энг муҳим шартни ҳисобланади.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, энг аввало, давлатнинг туризм соҳасидаги манфаатлари, ички ва ташқи туризмни ривожлантиришдан иборат бўлиб, унинг дивиденд сифатидаги оладиган иқтисодий ва ижтимоий фойдалари билан асосланади [5].

Бизнеснинг ДХШ асосида давлат билан ўзаро алоқалардан манфаатдорлиги анъанавий давлат соҳасига кира олиш, тўғридан-тўғри давлат томонидан қўллаб-қувватланиш, имтиёзли кафолатлар асосида инвестицияларни узоқ мддатли жойлаштириш имкониятлари, лойиҳа таваккалчиликларини давлат билан бўлишиш, биргаликда иштирок этиш лойиҳаларини танаш имкониятидан иборат.

Аҳолининг ушбу соҳадаги асосий манфаатлари каторида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин: истисносиз барча фуқаролар учун ҳаммёнбоп дам олишга эга бўлиш; сифатнинг кафолатланиши; турли даражадаги ва қийматдаги туристик маҳсулот ва хизматларни танлаш имконияти; маълумотлар очиклиги; туристик хизматлар истеъмоли жараёнида вужудга келадиган муаммоларни ҳал қилишда тескари алоқа мавжудлиги.

Туризмнинг аҳамияти соҳанинг ижтимоий функцияси иш ўринларини яратиш, иш билан бандликнинг мослашувчан режимини шакллантириш, ишчиларнинг ҳаракатчанлигини ошириш, ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш кабилар билан асосланади. Туризм соҳаси катта инвестицияларни талаб қилмайди ва бизнес бошлаш учун кенг имкониятлар яратади, ёш, бақувват, хушчақчақ одамларни, жумладан, ярим кунлик ёки мавсумий шароитларда бизнесга жалб қилиш имкониятлари мавжуд.

Қуйидагилар туризм соҳасида ДХШ доирасида давлат ва бизнес ўртасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари бўлиши лозим [6]:

1. Оммавий сайёҳлар ҳамда Ўзбекистон ва чет эллик туристларнинг тор ихтисослашган сегментлари учун махсус туристик дастурларни ишлаб чиқиш.

2. Давлат ва хусусий капиталнинг биргаликдаги иштирокида туристик хизматлар кўрсатишнинг янги турларини қўллаш.

3. Экскурсия ва сайёҳлик хизматлари учун янги технологиялардан фойдаланиш орқали сайёҳлар орасида энг машҳур маданий туризм объектларининг имкониятларини ошириш.

4. Маданий турмаҳсулотлар истеъмолининг интерфаоллик даражасини ошириш, хусусан, музей, кўرғазмалар, ижрочи санъат жамоалари ўртасидаги ўзаро муносабатлар, виртуал хизматларни ривожлантириш асосида.

5. Мактаб ўқувчилари, талабалар, пенсионерлар, ногиронлар каби аҳолининг ижтимоий гуруҳларига қаратилган маданий туризмни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат ва минтақавий дастурларни қабул қилиш ташаббуси билан чиқиш.

6. Меҳмонхоналар, жумладан, хостеллар тармоғини (меҳмонхона туридаги ётоқхоналар) ривожлантириш.

7. Минтақада туризмни бошқариш давлат органининг ташкилий тузилмаси функцияларини такомиллаштириш.

Фикримизча, туризм соҳасидаги корхоналарни ДХШ асосида давлат тузилмалари билан бирлаштириш натижасида қуйидагиларга эришилади:

- хусусий бизнесни йириклашиш тенденциялари, мамлакат туризм бозорида қўшилишлар ва бирлаштиришлар жараёнлари тезлашади;

- туристик инфратузилма қурилиши каби узоқ муддатли лойиҳалар, жумладан, меҳмонхоналар қурилиши, турли тармоқлар харид қилиниши тўхтаб қолиши мумкин;

- имиджни яратиш бўйича реклама, туристик маҳсулотларни илгари суриш харажатлари қисқаради;

- туроператорлар чартерлар сони ва меҳмонхоналардаги жойларни қисқартиришига, бизнесни шундай ташкил қилишига тўғри келадиги, бунда зиён келтириши мумкин бўлган ортиқча таклифлар бўлмаслиги керак, демак, туристларда Миср ёки Туркияга арзон нархда учиб кетиш имконияти камроқ бўлади;

- туристларнинг ўзи нарх ва сифатнинг энг яхши нисбатини афзал кўриши, талаб тежамкор турларга кўпроқ қаратилиши кўзда тутилади.

Шундай қилиб, ДХШ давлат органларининг эътиборини энг устувор вазифаларга қаратиш, юзага келиши мумкин бўлган давлат хатарларини хусусий шерик ва ҳукумат ўртасида тақсимлаш орқали камайтириш ҳамда натижада туризм соҳасида ДХШни ривожлантириш нафақат туризм, балки иқтисодиётнинг барча бошқа соҳалари барқарор ривожланиши учун ҳам қулай шарт-шароитларни яратади.

REFERENCES

1. Слинков В.Н. Первокласный сервис. Стратегия, тактика, оценка. Практические рекомендации. – М.: Издательство КНТ, 2008. – 272 с.;
2. ЧернатонидеЛ. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и усиления брендов. –М.: Издательство Группа ИДТ, 2007. – 310 с.;
3. <https://naukarus.com/rol-turizma-v-ekonomike-azerbaydzhana>;
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-razvitiya-turizma-v-azerbaydzhane>;
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-razvitiya-turizma-v-azerbaydzhane>;
6. Митрофанова Е.С. Взаимодействие органов государственной власти и бизнеса в развитии ГЧП в туризме / Сборник научных трудов. - СПб.: Издательство БАТиП, 2008. – С. 82 – 87.